

Методика изучения морфемного состава слова в начальных классов

Курбанова Динора

Ургенческий государственный университет

Педагогический факультет

201 НО

Аннотация. В этой статье раскрывается методика изучения морфемного состава слова и последовательности организации работы над формированием навыков правильного и осознанного анализа морфемного состава слова.

Ключевые слова: метод, морфемный анализ, морфемика, формально-структурный подход, формально-семантический подход, словообразование.

Каждый гражданин Республики Узбекистан должен овладеть русским языком. Наша страна много национальная. Поэтому государство проводит реформы в сфере образовательной системы, что даст возможность поднять её на уровень требований нового времени, приблизить прекрасное будущее гармонично развитого поколения.

Русский язык в системе начального образования объединен тремя направлениями. Первое из них связано с развитием у детей дара слова, формированием умения выразить свои мысли, правильно употреблять слова. Речевое развитие детей — основной принцип всех занятий по русскому языку, именно оно содействует воспитывающей и развивающей роли предмета, активизации познавательной деятельности школьников.

Особенно мы обращаем внимание на необходимость рационально проводить работу по развитию образования слов, их морфемному составу и важно обозначить, какое важное место занимают каждая из изученных морфем. Велико также значение занятий словообразованием с точки зрения задач общепедагогического характера, развития мыслительных способностей учащихся, их познавательной деятельности, самостоятельности, навыков решения поисковых задач.

Во-первых, при получении теоретических сведений о составе слова учащиеся приобретают определенные знания о языке, что, безусловно, повышает уровень их языковой компетенции.

Во-вторых, ознакомление младших школьников с основами морфемки и словообразования способствует обогащению их знаний об окружающей действительности, поскольку установление семантико-структурной связи между словами опирается на связь между соотносимыми понятиями (например, слова море, моряк, морской семантически и структурно связаны, так как они являются наименованиями соотносимых между собой понятий). В процессе осознания учащимися семантико-структурной соотносительности слов расширяются их представления о связях между предметами, процессами, имеющими место в окружающей действительности.

В-третьих, элементарные знания об образовании слов важны для понимания учащимися основного источника пополнения нашего языка новыми словами. В трудах известного лингвиста В. В. Виноградова отмечается: новые слова создаются из тех морфем, которые уже существуют в языке; по тем моделям, которые исторически сложились, закрепились в системе русского словообразования. Наблюдения над образованием слов способствуют пониманию школьниками закономерностей развития языка, оказывают положительное влияние на формирование у учащихся внимания и интереса к слову.

В-четвертых, в процессе работы над морфемным составом слова учащиеся овладевают одним из ведущих способов раскрытия лексического значения слова.

В пятых, осознание школьниками роли морфем в слове, а также семантического значения приставок, суффиксов содействует более точному употреблению слов в речи, т.е. в процессе изучения основ словообразования формируется точность речи учащихся.

В-шестых, на основе усвоения теоретических знаний по составу слова и приобретенных умений в анализе слов учащиеся начинают познавать закономерности правописания, что имеет значение для формирования орфографических навыков младших школьников. Наконец, изучение морфемного состава слова включает в себе возможности для овладения логическими операциями (анализ, синтез, сравнение, обобщение), без которых невозможно сознательное владение словом как единицей языка.

Охарактеризуем задачи изучения темы "Состав слова".

1. Сформировать представление младших школьников о составе слова, основных признаках каждой морфемы (корня, окончания, приставки, суффикса).
2. На базе полученных знаний сформировать комплекс умений, связанных с анализом слова по составу: умения выделять окончание (при вычленении данной морфемы школьники должны уметь изменять слово); умения находить, выделять корень (исходя из лингвистической корневой морфемы, учащиеся должны уметь подбирать ряд однокоренных слов, разнообразных по составу); умение выделять приставку (при вычленении приставки учащиеся должны уметь подбирать однокоренные слова с разными приставками или неоднокоренные слова с данной приставкой); умение выделять суффикс (при вычленении суффикса целесообразно учитывать два признака данной морфемы: суффикс стоит после корня и служит для образования новых слов).
3. Помочь учащимся осознать сущность морфологического принципа русской орфографии (без введения термина).
4. Научить сознательно пользоваться правилами правописания безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова; познакомить с правилами правописания отдельных приставок, которые пишутся одинаково, независимо от произношения; научить различать приставку от предлога; развивать орфографическую зоркость.
5. В процессе лексических и словообразовательных упражнений обогащать, активизировать словарь младших школьников, развивать их связную речь.
6. Создать оптимальные условия для развития логического мышления учащихся.

Под системой изучения языкового материала понимается целенаправленный процесс, который обеспечивает усвоение комплекса знаний в научно обоснованной последовательности, взаимосвязи, формирование на этой основе практических умений (общеречевых, грамматических, словообразовательных, орфографических).

Применительно к морфемному составу слова система определяет:

- а) место изучения морфемного состава в общей системе изучения программного материала;

- б) последовательность работы над морфемами; определенное взаимодействие между изучением морфемного состава слова и образованием слова, а также морфемного состава слова и его лексического значения;
- в) связь работы над формированием навыков правописания морфем с усвоением знаний из области словообразования.

В системе изучения состава слова выделяют четыре этапа.

Первый этап (пропедевтический) предполагает подготовительные словообразовательные наблюдения, которые предшествуют изучению темы "Однокоренные слова". Задача данного этапа — подготовить учащихся к пониманию семантической (смысловой) и структурной соотносительности, которая существует в языке между однокоренными словами. Такая задача, по мнению Т. Г. Рамзаевой, обусловлена следующими причинами: во-первых, тем, что понимание семантико-структурной соотносительности слов по своей лингвистической сущности является основой усвоения особенностей однокоренных слов и образования слов в русском языке; во-вторых, тем, что младшие школьники испытывают трудности в понимании семантической общности однокоренных слов, что связано с умением абстрагировать смысловое значение корня от лексического значения каждого из слов, составляющих группу однокоренных. В связи с этим перед специальным изучением морфемного состава слов необходимы наблюдения над "родством" слов со стороны их смысла и состава.

На втором этапе осуществляется ознакомление учащихся с особенностями корня и однокоренных слов. Формирование понятия "однокоренные слова" связано с усвоением двух их существенных признаков: семантической и структурной общности (они имеют что-то общее по смыслу и общий корень). В связи с этим в процессе обучения необходимо создать условия для осознания учащимися совокупности этих признаков и формирования умений соотносить лексическое значение однокоренных слов и их морфемный состав и выделять общее. На данном этапе проводятся наблюдения над единообразным написанием корня в однокоренных словах, которые создают основу для сознательного написания проверяемых и непроверяемых безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне. Большое внимание уделяется обогащению речи учащихся однокоренными словами.

Третий этап связан с изучением специфики и роли в языке корня, окончания, приставки, суффикса, а также с ознакомлением младших школьников с сущностью морфологического принципа правописания. Решаются задачи:

- а) формирования понятий "корень", "окончание", "приставка", "суффикс";
- б) развития представлений о взаимосвязи между лексическим значением слова и его морфемным составом;
- в) формирования навыка правописания проверяемых безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова, а также навыка слитного и графически верного написания приставок;
- г) развития умения осознанно употреблять в речи слова с приставками и суффиксами.

Четвертый этап предполагает работу над составом слова в процессе изучения частей речи. На данном этапе происходит углубление знаний учащихся о словообразовательной роли приставок и суффиксов, формообразующей роли окончаний, а также подготовка учащихся к пониманию особенностей образования имен существительных, имен прилагательных и глаголов. В связи с этим особое внимание уделяется упражнениям, которые подготавливают учащихся к осознанию связи производящего и производного слов. При выполнении такого рода заданий младшие школьники устанавливают, от какого слова образовалось данное слово и при помощи каких морфем. На этом этапе осуществляется формирование навыка правописания падежных окончаний имен существительных и имен прилагательных, личных окончаний глагола.

Морфемика – это раздел науки о языке, в котором изучается состав слова. Основная задача морфемики заключается во всестороннем изучении морфем, их классификации по разным признакам, анализе формальных видоизменений морфем, путей, способов вычленения в составе слова. Центральным понятием морфемики является морфема.

Морфема – это наименьшая значимая часть слова и грамматических форм слова. Она является двусторонней единицей языка и содержит план выражения и план содержания.

В лингвистике выделяют морфемы с разными типами значения:

1 тип – вещественное значение. Такое значение характерно для многих корневых морфем в русском языке.

2 тип – словообразовательное значение. Такое значение характерно для многих приставок и суффиксов. Словообразовательное значение более абстрактное, чем вещественное значение.

3 тип – грамматические значения. Морфемы с таким значением являются наиболее абстрактными из всех языковых значений. Например, флексия (окончание) может выражать несколько грамматических значений: у имен существительных и имен прилагательных значения рода, числа, падежа, у глаголов – значения лица и числа.

В современной методической науке разработана система словообразовательных упражнений, которые способствуют логическому мышлению детей, приучают школьников соотносить общее и частное в русском языке, ориентироваться в словообразовательной структуре слов, осознавать особенности происхождения слов, усвоить законы словообразования.

В учебниках русского языка уделяется большое внимание вопросам морфемного состава слова. Усвоение темы “Состав слова” в начальных классах имеет большое значение для дальнейшего изучения русского языка, осуществляется серьезная подготовка к последующему изучению частей речи. На уроках используются игры, стихи, сказки загадки, занимательные задания, ребусы, кроссворды, орфографические задачи, активизирующие мыслительную и познавательную деятельность. Чем больше сведений получают учащиеся о составе слова и словообразовании, тем яснее становится для них богатство и величие русского языка, тем сильнее пробуждается их желание изучать родной язык.

В начальной школе дети знакомятся с очень трудной, но важной темой «Состав слова». Эта тема важна потому, что изучение материала по составу слова открывают возможности в обогащении знаниями о языке. Понятно, что, разбирая слова по составу, учащиеся развивают логическое мышление и речь, потому что, благодаря знаниям о составе слов, младшие школьники начинают понимать, почему слово пишется так, а не иначе - развивается орфографическая зоркость.

Практика показывает, что обучение правописанию безударных гласных, парных глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных в корне слов должно происходить на основе развития знаний состава слов.

Бесспорно, в период изучения данной темы необходимо, чтобы ученики осознанно усвоили понятия: корень, суффикс, приставка, окончание; умели подбирать однокоренные слова с различными приставками и суффиксами. Важно на этом этапе научить детей отличать форму одного и того же слова от однокоренных слов.

Изучение этой важной темы должно происходить не только тогда, когда материал представлен на странице учебника, но и до и после её изучения. С родственными словами дети знакомятся ещё до изучения темы, а после изучения необходимо упражнять в разборе слов по составу при изучении других грамматических и орфографических тем.

Нужно учить детей вслушиваться, вдумываться в слово, чтобы понять его смысловую связь с другими словами, видеть сходство и различие в том, как произносится и как пишется слово, тем самым развивать языковое чутьё. Младшие школьники должны знать, что нельзя смешивать формы слова с однокоренными словами, нельзя смешивать синонимы, имеющие омонимичные корни с однокоренными словами при подборе к данному слову однокоренных слов. Для того чтобы развить у младших школьников умение распознавать однокоренные слова по двум их существенным признакам, проводится противопоставление однокоренных слов и синонимов (например: смелый – смелость, но смелость – храбрость). Таких упражнений должно быть достаточное количество, чтобы сформировался навык. В процессе упражнений дети должны понять, что при письме не всегда можно доверять слуху: часто написание слова расходится с его произношением.

Морфемному анализу нужно подвергать все слова, правописание которых нужно проверять. Изучение морфемной структуры слов имеет исключительно важное значение в развитии лингвистических способностей детей и их общем развитии.

Невозможно переоценить роль понимания структуры слова в обучении чтению и правописанию. Кроме того, изучение состава слова включает в себе богатейшие возможности для развития интереса детей к миру языка.

Поэтому в настоящее время практически ни у кого не вызывает сомнения необходимость изучения элементов морфем уже в начальных классах. Для успешного рассмотрения вопросов, связанных с морфемным анализом слова, учителю необходимо иметь прочную теоретическую базу в области морфем.

Использованная литература:

1. Рамзаева Т.Г. Методика изучения состава слова в начальных классах // Львов М.Р, Рамзаева Т.Г., Светловская Н.Н. Методика обучения русскому языку в начальных классах учеб. Пособие для студентов пед. институтов. М. 1987.
2. Трегубова Л.С. Методика морфемного слова // Методика состава обучения русскому языку и литературному чтению учеб. пособие и практикум для академического бакалавриата / под. Ред. Т.И. Зиновьевой. М. 2016.

Research Science and
Innovation House